

Actitudes y competencias entre docentes universitarios: autopercepción comparada en el contexto pandémico

I.E. Corzas García^{1*}, M.E Chamosa Sandoval²

¹Universidad Justo Sierra ivettec@ujsierra.com.mx, ²Universidad Justo Sierra mchamosa@ujsierra.com.mx

Área de participación: Investigación educativa

Resumen

El objetivo del artículo fue determinar los puntos de confluencia o divergencia respecto a la autopercepción de académicos de la Universidad Justo Sierra (UJS) en cuanto a ciertas actitudes y competencias de gestión docente, tomando como referencia dos momentos de la pandemia por COVID-19: la primera etapa completamente a distancia con un modelo de Enseñanza Remota Emergente (ERE) y la segunda etapa con estructura mixta con un modelo B-Learning. Se diseñó un instrumento cuantitativo que explora tres dimensiones: competencias tecnológicas, actitudes socioemocionales y competencias digitales aplicadas a la educación. En total se obtuvo la participación de 249 docentes en la primera etapa y 145 en la segunda. Entre los principales hallazgos destaca que el 71% de los entrevistados se mostró con actitud optimista ante la necesidad de adaptar su gestión docente en condiciones emergentes, el 25% tuvo pensamientos pesimistas y únicamente el 4% se identificó con la incertidumbre.

Palabras clave: competencias, tecnología, educación, remoto.

Abstract

The objective of this work was to determine the points of confluence or divergence regarding the self-perception of academics from the Justo Sierra University in terms of some attitudes and competencies of teaching management, taking as reference two moments of the COVID-19 pandemic: the first completely remote stage (Emerging Remote Teaching Model) and the second stage with a mixed structure (B-Learning Model). A quantitative collection instrument was designed, adapted for both stages, taking into consideration three dimensions: technological skills, socio-emotional skills and digital skills applied to education. In total, the voluntary participation of 249 teachers was obtained in the first stage and 145 in the second. Among the main findings, it stands out that 71% of the interviewees showed an optimistic attitude towards the need to adapt their teaching management in emerging conditions, 25% had pessimistic thoughts and only 4% identified with uncertainty.

Key words: skills, technology, education, remote

Introducción

Si bien competencias como la flexibilidad, adaptabilidad al cambio y apertura a nuevos saberes son de suyo indispensables para el universo de la educación formal, la pandemia del COVID-19, orilló a todas las escuelas de todos los niveles del mundo a emprender un viaje de autoconocimiento y adaptación de emergencia. Al igual que en el resto del mundo, México enfrentó en el primer semestre de 2020 una contingencia sin precedentes en los últimos cien años.

La Universidad Justo Sierra (UJS) forma parte del Sistema Educativo Justo Sierra que brinda servicios escolares desde preescolar hasta posgrado. El nivel universitario cuenta con cuatro campus y alrededor de 30 programas educativos desde licenciatura hasta doctorado; lo que impulsó la generación de iniciativas robustas e inmediatas que proveyeran a todos sus estudiantes continuidad en su formación educativa. Así, en una primera etapa en 2020 la UJS creó su Modelo de Enseñanza Remota Emergente (ERE), el cual se convirtió en el soporte estratégico para asegurar de manera remota y a distancia todas las sesiones de clases proyectadas, así como las demás actividades co-curriculares de investigación, extensión y vinculación y demás servicios complementarios que pudieran adaptarse a dicha modalidad de trabajo.

Posteriormente, con la eventual reducción de contagios y mortalidad tras las infecciones en el país y la creciente campaña de vacunación, poco a poco en 2021 se comenzaron a llevar a cabo algunas sesiones presenciales para algunos programas académicos, especialmente en laboratorios y talleres. En esta segunda etapa se

desarrolló el Modelo B-Learning de la UJS, el cual fue concebido como un proceso de evolución y adaptación del Modelo ERE.

Competencias digitales y actitudes socioafectivas en educación

De acuerdo con la UNESCO, las competencias para el trabajo y la vida abarcan una serie de experiencias de aprendizaje, así como la adquisición de saberes prácticos, actitudes y conocimiento útiles para la resolución de problemáticas que pueden detectarse tanto en el mercado laboral como en cualquier esfera de la sociedad [1]. Siguiendo esta lógica, puede afirmarse que las competencias digitales y tecnológicas afiliadas al ámbito educativo, son aquellas que implican el desarrollo de saberes prácticos, actitudes y conocimientos en favor de la construcción o puesta en común de nuevos conocimientos. Así, en un mundo cambiante y en constante transformación, tanto docentes como estudiantes requieren de una alfabetización y capacitación permanentes en el rubro de las tecnologías digitales.

De manera formal, en lo que se refiere a las competencias digitales aplicadas a la educación, existen varias iniciativas que han establecido cánones y lineamientos para potenciar la alfabetización y dominio tecnológico, tal es el caso del Marco de competencias de los docentes en materia de TIC, presentado por la UNESCO (2019) [2], donde se destaca la importancia de comprender, aplicar y administrar los recursos educativos digitales. Por su parte, la Unión Europea [3], a través de su Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores, destaca la relevancia de incluir las competencias digitales (de manera transversal) tanto entre los estudiantes, como en los educadores, destacando la relación entre compromiso profesional, competencias digitales, enseñanza y aprendizaje; lo que tendría que derivar en el empoderamiento y desarrollo digital de los propios estudiantes.

Adicionalmente, es de destacar que la percepción sobre las habilidades y competencias digitales por parte de los educadores es de gran relevancia al momento de llevar a cabo sus funciones de gestión docente. En esta línea de ideas, para la construcción del instrumento que aquí se expone, se tomó como referente el trabajo de Cañete-Estigarribia [4] quienes realizaron y validaron un instrumento con base en las siguientes dimensiones: área de conocimientos técnicos, conocimiento sobre los aspectos socioemocionales y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de los profesionales de la docencia.

Por su parte, las actitudes socioafectivas de los educadores también forman parte indispensable en el entramado de la educación formal. “Las competencias socioemocionales o socioafectivas son una dimensión fundamental para la formación integral de los estudiantes, en los diversos niveles educativos” [5]. La importancia de la escuela como espacio de aprendizaje socioemocional es indiscutible, pues el estudiantado suele adoptar como sujetos prototípicos a sus docentes y recurre a éstos para encontrar soporte y fuerza ante situaciones complejas.

En esta línea de ideas, Gutiérrez-Torres y Buitrago-Velandia (2019) afirman que es en el contexto escolar donde se consolidan los imaginarios, realidades, subjetividades y conductas de los estudiantes [6]. En esta serie de procesos los académicos fungen como guías y ejemplo en cuanto a las maneras en que éstos generan relaciones, vínculos sociales y reacciones en general. Por tanto, las actitudes socioemocionales que tomen los docentes se verán directamente reflejadas en el ánimo de sus estudiantes.

Fundamento de los modelos de gestión académica de la UJS en el contexto pandémico

De acuerdo con lo enunciado hasta el momento, la Universidad Justo Sierra generó y puso en marcha dos modelos de trabajo emergente.

- Etapa 1. Modelo de Enseñanza Remota Emergente (ERE) que se aplicó durante todo el proceso de confinamiento y cierre total de instalaciones.
- Etapa 2. Modelo B-Learning, al cual se recurrió durante el confinamiento parcial, en el periodo en que se llevaron a cabo clases teóricas de manera remota y algunas “prácticas esenciales” en modalidad presencial y escalonada.

En el marco de la primera etapa se diseñó e implementó el Modelo de Enseñanza Remota Emergente, para lo cual seleccionó *Microsoft Teams*® como plataforma de comunicación y colaboración. A través de dicha tecnología la UJS continuó sus labores desde el primer día del confinamiento. El desarrollo y gestión de este Modelo fue liderado por la Dirección Académica y de Investigación de la UJS, a través de la administración de plataforma de educación a distancia. Entre las principales acciones destacaron: generación de materiales de apoyo y capacitación emergente dirigidos a favorecer la función docente ante esta emergencia; estrategias de apoyo para

a ejecución y continuidad de diversas funciones administrativas y de soporte (adicionales a los procesos meramente académicos).

Cabe destacar que los procesos de capacitación se enriquecieron con las acciones que desde tiempo atrás venían generándose a través del Programa de Formación y Actualización Docente y Directiva (PROFAD), el cual es la iniciativa responsable de la capacitación y actualización del personal docente y directivo. Este Programa, a través de más de 20 años, ha brindado capacitación en diferentes competencias que buscan la integralidad en sus académicos. Los beneficios otorgados por la robusta implementación del PROFAD y la intensiva colaboración con la administración de plataforma de educación a distancia, desde el inicio del confinamiento, dieron solidez a la aplicación de estrategias de emergencia que retomaron todos los recursos posibles para garantizar la continuidad en la formación académica.

A lo largo de este confinamiento, el PROFAD, a través de la detección de necesidades de capacitación Docente (DNC) ofertó una extensa variedad de cursos de capacitación, llegando a un total de 51 cursos en su primera etapa en agosto del 2020. Dicha actualización se enfocó principalmente en las siguientes competencias: manejo de nuevas tecnologías, planeación educativa, desarrollo humano profesional, investigación e innovación, desarrollo de materiales didácticos, comunicación humana, evaluación de los aprendizajes, visión humanista Justo Sierra y desarrollo humano.

Metodología

La pregunta de investigación que guio el diseño de investigación aquí reportado fue: ¿Existen puntos de confluencia o divergencia respecto a la autopercepción de los docentes de la Universidad Justo Sierra (UJS) en cuanto a algunas de sus competencias de gestión docente en el marco de las distintas etapas de acción derivadas de la pandemia por COVID-19? El objetivo de trabajo fue: determinar los puntos de confluencia o divergencia respecto a la autopercepción de académicos de la Universidad Justo Sierra en cuanto a algunas actitudes y competencias de gestión docente, tomando como referencia dos momentos de la pandemia por COVID-19: la primera etapa completamente a distancia (Modelo de Enseñanza Remota Emergente) y la segunda etapa con estructura mixta (Modelo B-Learning). La metodología general de este proyecto fue de corte cuantitativo y con un enfoque deductivo. La técnica de recolección fue el sondeo no probabilístico, para lo cual se llevó a cabo el diseño de un cuestionario estructurado.

Materiales

Para obtener la información que permitiera cumplir con lo anterior, se desarrolló un cuestionario dirigido a indagar en tres dimensiones: competencias tecnológicas, actitudes socioemocionales y competencias digitales aplicadas a la educación, mismas que se desglosan en la Tabla 1. Cabe destacar que, dado que la recolección se llevó a cabo en dos periodos o etapas (Modelo de Enseñanza Remota Emergente y Modelo B-Learning), durante la segunda recolección se llevó a cabo una adaptación en la redacción de los ítems, por lo tanto, a continuación, se incluye una tabla que muestra ambas redacciones.

Tabla 1. Diseño de cuestionario para explorar la autopercepción de académicos hacia la enseñanza remota de emergencia en el contexto de la pandemia por COVID-19

Dimensión	Ítems entrevista primera etapa	Ítems entrevista segunda etapa
Competencias tecnológicas	¿Me siento preparado(a) para trabajar en la modalidad de enseñanza remota emergente?	¿Me sentí preparado(a) para trabajar en la modalidad de enseñanza remota emergente?
	Lee la siguiente lista de retos y califica del 1 al 5, cuáles han sido los retos que has enfrentado durante tu gestión de la enseñanza remota de emergencia, siendo el 5 el que ha sido más importante superar para ti. Trata de no repetir ninguna calificación	Lee la siguiente lista de retos y califica del 1 al 5, cuáles fueron los retos que has enfrentado durante la gestión de la enseñanza remota de emergencia, siendo el 5 el que fue más importante superar para ti. Trata de no repetir ninguna calificación

¿Cuál es el medio de comunicación principal con tus alumnos durante la contingencia?

¿Cuál fue el medio de comunicación principal con tus alumnos durante la gestión de la enseñanza remota?

Tabla 1 (Continuación)

	¿Qué es lo que te gusta de la modalidad de enseñanza remota emergente? (puedes marcar más de una opción)	¿Qué es lo que te gustó de la modalidad de enseñanza remota emergente? (puedes marcar más de una opción)
	¿Cuáles consideras pueden ser los principales obstáculos para que puedas desempeñar tu gestión docente remota?	¿Cuáles fueron los principales obstáculos para que pudieras desempeñar tu gestión docente remota?
Actitudes socioemocionales	Lee la siguiente lista de retos y califica del 1 al 5, cuáles han sido los retos que has enfrentado durante tu gestión de la enseñanza remota de emergencia, siendo el 5 el que ha sido más importante superar para ti. Trata de no repetir ninguna calificación	Lee la siguiente lista de retos y califica del 1 al 5, cuáles fueron los retos que enfrentaste durante la gestión de la enseñanza remota de emergencia, siendo el 5 el que fue más importante superar para ti. Trata de no repetir ninguna calificación
	¿Cómo te sientes trabajando en modalidad remota? ¿Exprésalo con una sola palabra?	¿Cómo te sentiste trabajando en modalidad remota? ¿Exprésalo con una sola palabra?
Competencias digitales aplicadas a la educación	¿Cuentas con experiencia en impartir clases de manera virtual, en programas de educación a distancia previo a la contingencia COVID-19?	¿Impartiste clases de manera virtual en otras instituciones durante la contingencia por COVID-19?
	Has participado como estudiante en algún curso a distancia con el que cuentas constancia de participación o acreditación	¿Participaste como estudiante en algún curso a distancia con el que hayas obtenido constancia de participación o acreditación durante el confinamiento?

Preparación y desarrollo

Los criterios de inclusión fueron:

- Mujeres y hombres de edades indistintas que formaron parte de la plantilla docente de la UJS durante el periodo en que se implementó el Modelo de Enseñanza Remota Emergente y que acreditaron algún curso del PROFAD en los ciclos 2020-2, 2021-1 y 2021-2
- Mujeres y hombres de edades indistintas que formaron parte de la plantilla docente de la UJS durante el periodo en que se implementó el Modelo B-Learning y que acreditaron algún curso del PROFAD en los ciclos 2020-2, 2021-1 y 2021-2

Por su parte, los criterios de exclusión fueron:

- Hombres o mujeres adscritos a la UJS que no contaron con grupo activo en los ciclos 2020-2, 2021-1 y 2021-2 o
- Hombres o mujeres adscritos a la UJS que aún con grupo activo en los ciclos 2020-2, 2021-1 y 2021-2 no hayan acreditado algún curso PROFAD en dichos periodos

La recolección de información se llevó a cabo a través de la técnica de aplicación de cuestionario autoadministrado, distribuido a través de una liga para su resolución en Microsoft Forms®. Durante la primera etapa de aplicación se obtuvieron 249 respuestas (54% mujeres y 46% varones). Para la segunda etapa se recibieron 145 respuestas (39% mujeres y 61% varones). Se contó con la participación de los cuatro campus universitarios: Acueducto, Cien Metros, Ticomán y San Mateo.

Resultados y discusión

El instrumento de recolección estuvo conformado por tres dimensiones, a continuación, se muestran los resultados más destacados para cada una de éstas.

Competencias tecnológicas

En la Figura 1 se observa que para la primera etapa que correspondió a la aplicación del Modelo de Enseñanza remota de emergencia hubo un 88% de autopercepción positiva en cuanto al nivel de preparación tecnológica para enfrentar el reto. Se considera una proporción bastante alta y esto fue posible gracias a que ya se venía impartiendo capacitación intensiva en el área de competencias tecnológicas desde antes de la pandemia. Con el confinamiento se intensificaron las iniciativas de actualización, con lo que para la segunda etapa se aprecia un aumento de 4% respecto a la percepción positiva.

Figura 1. Autopercepción sobre la preparación para trabajar en modalidad emergente

En la Figura 2, en ambas etapas el medio más recurrente fue Microsoft Teams®. El segundo medio más recurrente fue el correo institucional. Esto deja en evidencia que desde el inicio del trabajo emergente la comunidad docente de la UJS adoptó las herramientas institucionales. En general no se aprecian divergencias significativas entre ambas etapas; la única diferencia es que en la segunda etapa aumentó el uso de WhatsApp, lo que se atribuye al aumento de salidas, es decir como los docentes ya no estaban todo el tiempo en casa el uso de redes sociales gratuitas se perfiló como una mejor opción para mantenerse en comunicación con estudiantes.

Figura 2. Medio de comunicación principal con alumnos durante modalidad emergente

Actitudes socioemocionales

De acuerdo con lo mostrado en la Figura 3, en ambos periodos se aprecia mayor mención en la ventaja de evitar traslados, lo que reduce el estrés entre los entrevistados; aun cuando la segunda etapa podía implicar algunas salidas los traslados seguían siendo reducidos. En segundo lugar, destaca el incremento de la productividad (con una diferencia mínima entre ambas etapas, solo 2%). En la primera etapa se apreció un 14% de agrado hacia el trabajo en casa, porcentaje que mostró una tendencia al alza con 4 puntos porcentuales en la segunda etapa. En cuanto a la concentración se observa la mayor divergencia entre las dos etapas, puesto que el porcentaje de concentración se redujo en la segunda, esto debido a que era tiempo de comenzar a combinar salidas con un confinamiento menos riguroso.

Figura 3. Aspectos preferidos de la modalidad remota

A fin de evidenciar con mayor precisión las actitudes socioemocionales, se solicitó a los entrevistados que utilizaran una sola palabra para expresar sus sentimientos o actitud anímica respecto a la modalidad remota (primera etapa) y semi remota (segunda etapa). Para su análisis se organizaron las palabras en tres dimensiones: a) percepción de incertidumbre, b) percepciones negativas y pesimistas, c) percepciones positivas y optimistas. En la tabla 2 se aprecia que las actitudes en ambas etapas tendieron en gran proporción hacia percepciones positivas y optimistas. En ambos periodos, la proporción hacia unas actitudes y otras se mantuvo similar.

Tabla 2. Principales actitudes socioemocionales hacia el trabajo remoto

DIMENSIONES	ETAPA 1 (2020)	ETAPA 2 (2021)	PROMEDIO
Percepción o actitud de incertidumbre	5%	3%	4%
Percepciones o actitudes negativas y pesimistas	29%	21%	25%
Percepciones o actitudes positivas y optimistas	76%	66%	71%
		Total	100%

Competencias digitales aplicadas a la educación

Para asegurar las competencias digitales de los académicos se requiere que éstos adquieran experiencia idealmente en dos sentidos: como docente o facilitador de aprendizaje y como estudiante. La primera es evidente, un docente debe adquirir experiencia en el ramo educativo: estrategias, pedagogías digitales, estilos de aprendizaje, etcétera. Pero para poder empatizar con sus estudiantes, para conocer el universo de la educación remota, es indispensable haber vivido la experiencia digital desde el otro lado, desde la silla de los estudiantes. Por esto, se buscó explorar la proporción de los académicos entrevistados que han tenido ambas experiencias. Tal como se aprecia en la Tabla 3 Experiencia en modalidades remotas o de manera virtual, desde un punto de vista global (considerando ambas etapas) los académicos entrevistados reportaron haber experimentado más como estudiantes que como docentes en el mundo remoto o virtual. De manera diferenciada en ambas esferas

se apreció una transformación de cara a la segunda etapa, es decir, para 2021 los entrevistados demostraron haber aumentado significativamente su actividad y/o experiencia tanto como docentes como estudiantes de las modalidades virtuales o remotas.

Tabla 3. Experiencia en modalidades remotas o de manera virtual

	ETAPA 1 (2020)		ETAPA 2 (2021)		PROMEDIO	
	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO
Experiencia como docente remoto o virtual	49%	51%	61%	39%	55%	45%
Experiencia como estudiante remoto o virtual	63%	37%	84%	16%	73.5%	26.5%
			Total		100%	100%

Trabajo a futuro

Se considera que es de relevancia dar seguimiento al menos dos periodos más, esto con el fin de generar un comparativo más amplio sobre las percepciones y actitudes que los académicos de la Universidad han identificado en torno al trabajo remoto o virtual. Determinar las estrategias en donde sea posible fusionar los aprendizajes y experiencias previas a la pandemia y posteriores a ésta es otra línea de trabajo a futuro; es decir, facilitar la fusión integrada de los mejores elementos que se puedan retomar de ambos periodos.

Conclusiones

De los resultados de esta investigación, se identificaron mayores puntos de confluencia entre los dos periodos analizados: la primera etapa completamente a distancia (Modelo de Enseñanza Remota Emergente) y la segunda etapa con estructura mixta (Modelo B-Learning). Tras la revisión de la información recabada se aprecia que evidentemente no se contaba con las herramientas idóneas para responder a los retos educativos de la pandemia. En todo el mundo hubo que llevar a cabo ajustes imponderables, así como el desarrollo de estrategias para actuar en consecuencia de manera rápida y eficaz.

A pesar de que, desde hace casi dos décadas, la Universidad Justo Sierra ya venía implementando un programa fortalecido de actualización y formación docente la pandemia trajo consigo desafíos que han requerido mucha atención. Si bien desde el primer día del confinamiento la institución contaba con la infraestructura y capacitación relativamente suficiente para iniciar la atención emergente, si fue necesario emprender una aventura de capacitación extrema e intensiva entre académicos, administrativos y gestores. Durante las dos etapas estudiadas en este documento destaca que un alto porcentaje de docentes se sentía preparado para enfrentar la necesidad de impartir clases de manera remota o virtual (88% para la primera etapa y 92% para la segunda), lo que refleja el mayor logro del Programa de Formación y Actualización Docente y Directiva (PROFAD) puesto que la capacitación permanente en los rubros pedagógicos, tecnológicos y de habilidades blandas fue de gran apoyo para enfrentar los retos y cumplir de manera asertiva con los compromisos educativos que tenía la Institución.

Cabe destacar que las actitudes socioafectivas del equipo docente han sido de gran ayuda para el engranaje de la educación emergente. Lo anterior en virtud de que en promedio el 71% de los docentes entrevistados en ambas etapas se manifestaron con percepciones o actitudes positivas y optimistas (76% en la primera etapa y 66% en la segunda) lo que definitivamente favoreció las dinámicas pedagógicas, tecnológicas y sociales de construcción de aprendizajes entre la población estudiantil. A pesar de los retos laborales, sociales, familiares y de salud personal que tuvieron que enfrentar los docentes, especialmente en el 2020, las reacciones actitudinales de estos y su fuerza socioemocional ha sido destacada.

Por otro lado, destaca el elevado porcentaje de docentes que han vivido directamente la experiencia de la educación remota y/o virtual. Esta actitud abierta al nuevo conocimiento y a la adaptabilidad de canales y

estrategias formativas por parte de los docentes es una gran herramienta para el funcionamiento de toda institución educativa.

En conclusión, puesto que las universidades son en sí mismas espacios para la creación y puesta en común de nuevo conocimiento, así como de estrategias y procesos innovadores en beneficio de los nuevos saberes, es de vital importancia mantener y promover en todos los ciclos programas de actualización y formación que favorezcan el desarrollo de actitudes, habilidades y conocimientos encaminados a la adaptabilidad al cambio, el desarrollo autogestivo, la innovación permanente y la construcción de saberes nuevos y flexibles.

Agradecimientos

Se agradece al Doctor Cruz Edgardo Becerra González, Director Académico y de Investigación por las facilidades otorgadas para la elaboración y aplicación de instrumentos en todos los campus universitarios.

Referencias

- [1] UNESCO, «Qué debe saber acerca de las competencias para el trabajo y la vida.,» 2 09 2022. [En línea]. Available: <https://www.unesco.org/es/education/skills/need-know>.
- [2] UNESCO., «Marco de competencias de los docentes en materia de TIC,» 2019. [En línea]. Available: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371024.locale=en>.
- [3] R. Christine, «Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores,» MetaRed, 2017. [En línea]. Available: https://www.metared.org/content/dam/metared/pdf/marco_europeo_para_la_competencia_digital_de_los_educadores.pdf. [Último acceso: 10 05 2022].
- [4] D. T.-C. C. L.-D. A. G.-G. M. Cañete-Estigarribia, «Instrumento de autopercepción de competencia digital para futuros docentes.,» *Padi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI. 9(especial)*, pp. 85-9, 2021.
- [5] R. y. V. S. M. Huerta Cuervo, «¿Cómo se atendieron las competencias socioafectivas de los estudiantes de educación superior en la pandemia? .» <https://www.scielo.br/j/tl/a/StZw6rhXtFhvJZDdL8KqxCN/?format=pdf&lang=>,» *Texto Livre, Linguagem e Tecnologia*, vol. 14, nº 2, pp. 1-13, 2021.
- [6] A. B.-V. S. Gutiérrez-Torres, «Las habilidades socioemocionales en los docentes: herramientas de paz en la escuela.,» *Praxis & Saber.*, vol. 10, nº 24, pp. 167-198, 2019.